

УДК 338.48:334.72
DOI

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО В СФЕРЕ ТУРИЗМА КАК ФАКТОР ИНТЕНСИФИКАЦИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

ОВЧАРЕНКО Л.А.,
д-р экон. наук, доц., доцент кафедры туризма;

ЧЕРКАШИНА Т.В.,
ст. преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассмотрены значимость и роль государственно-частного партнёрства (ГЧП) как инструмента интенсификации развития региональной экономики. Обоснованы предпосылки активизации инструментов государственно-частного партнёрства в сфере туризма Российской Федерации, выявлены эффективные формы ГЧП для сферы туризма и гостеприимства, проанализирован опыт российских регионов с точки зрения долевого соотношения источников инвестирования в партнёрстве при создании (развитии) особых экономических зон туристско-рекреационного типа РФ, а также обоснованы рекомендации по формированию благоприятных условий применения государственно-частного партнёрства в ДНР на основе учёта региональных особенностей и современной геополитической ситуации.

Ключевые слова: *государственно-частное партнёрство, туризм, региональная экономика, развитие, РФ, ОЭЗ ТРТ, ДНР*

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE TOURISM SECTOR AS A FACTOR OF THE INTENSIFICATION OF THE REGIONAL ECONOMY DEVELOPMENT

OVCHARENKO L.A.,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of department of Tourism

CHERKASHINA T.V.,
Chief lecturer at the Department of Foreign
Languages
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The importance and role of public-private partnership as a tool for intensifying the development of the regional economy are considered in the article. The prerequisites for the activation of the Russian Federation public-private partnership tools in the tourism sector are substantiated. Effective forms of PPP for the tourism and hospitality sector are identified. The experience of Russian regions is analyzed from the investment sources share ratio in partnership point of view in the creation (development) of the Russian Federation special tourist and recreation economic zones (SEZ TRT). Recommendations on the formation of favorable conditions for the use of public-private partnerships in the DPR based on regional characteristics and the current geopolitical situation are justified as well.

Keywords: *public-private partnership, tourism, regional economy, development, RF, SEZ TRT, DPR*

Актуальность и постановка задачи. Современная геополитическая ситуация в мире, связанная с проведением специальной военной операции по освобождению Республик Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, предопределяет глубокие структурные перемены в региональном экономическом развитии. В данной статье будет рассматриваться такая сфера экономической деятельности как туризм, проявляющей высокую чувствительность к глобальным тенденциям развития мирового сообщества. В результате происходящих событий Российская Федерация и Донецкая Народная Республика сталкиваются с достаточно сложной, но экономически целесообразной и стратегически важной для обеспечения собственного перспективного экономического развития задачей, которая заключается в импортозамещении туристского продукта. Это, в свою очередь, предопределяет необходимость активизации государственно-частного партнёрства в данной сфере деятельности для скорейшего решения проблемы дефицита и недостаточно высокого качества туристской инфраструктуры и регионального (национального) туристского продукта.

Все эти перечисленные факторы являются обоснованием актуальности проведённого исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы, связанные с различными аспектами государственно-частного партнёрства, рассматривались в трудах целого ряда исследователей, среди которых, например, Б.Е. Абилкасым, Б.С. Адильбекова, Н.И. Антипина, В.А. Гребенникова, И.Л. Гряда, Д.А. Ешимова, М.В. Лысунец, А.В. Фролов [1-4].

Специфика применения государственно-частного партнёрства в сфере туризма и гостеприимства также не осталась без внимания исследователей. В частности, исследователь К.С. Голондарев рассматривал вопросы применения комплексной модели ГЧП при реализации кластерных инициатив в туризме [5], работа Н.Д. Кенжебекова и А. Гаджизаде [6] посвящена вопросам развития государственно-частного партнёрства в индустрии туризма и гостеприимства. Исследователи С.К. Волков и И.А. Морозова [7] акцентировали внимание на проблемах использования государственно-частного партнёрства в развитии индустрии туризма в РФ, а в работе О.В. Яковенко и Г.С. Ферару государственно-частное партнёрство рассматривается как одно из направлений развития туризма на федеральном и региональном уровнях.

Вместе с тем, на современном этапе исторического развития, связанном с радикальными переменами в иерархии мирового экономического строя, вопросы применения государственно-частного партнёрства в контексте интенсификации развития региональной (национальной) экономики приобретают особую актуальность.

В настоящей статье предпринята попытка выявления особенностей ГЧП в сфере туризма и обоснования его перспективных форм в условиях перехода РФ к политике импортозамещения турпродукта как следствия санкционного режима, а также острой необходимости восстановления (модернизации) и создания новой туристской инфраструктуры в ДНР.

Цель статьи – рассмотрение государственно-частного партнёрства как фактора интенсификации развития региональной экономики на примере сферы туризма. *Изложение основного материала исследования.* В условиях масштабных экономических санкций экономика РФ, в целом, и её регионов, в частности, испытывает острую потребность в реализации значимых социально-экономических проектов, в том числе масштабных инновационных проектов, направленных на преодоление проблем импортозамещения.

Реализация политики тотального импортозамещения и интенсификации развития слабозвитых направлений экономики возможна на основе применения государственно-частного партнёрства (ГЧП) для взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнес-структур с целью реализации программ и проектов социально-

экономического развития регионов, в рамках которого государственная поддержка и участие частного капитала позволяют развивать социально и экономически значимые сферы деятельности. Такое взаимовыгодное сотрудничество приводит к росту качества жизни населения регионов и достижению общественно значимых целей на взаимовыгодных для государства и инвестора условиях [8].

В рамках ГЧП объединяются усилия для создания, модернизации, реставрации социально значимых инфраструктурных объектов на региональном и государственном уровнях, среди которых не последнюю роль играют объекты туристско-рекреационной инфраструктуры.

Мировой опыт свидетельствует о том, что существует прямая зависимость между уровнем социально-экономического развития региона (страны) и сферами реализации проектов ГЧП. Так, в странах с относительно низким уровнем развития экономики сферой реализации проектов ГЧП являются жизненно важные объекты инфраструктуры (преимущественно их модернизация), а в странах с развитой экономикой – связь, туризм и инновационные технологии [8].

Преимуществом использования механизмов ГЧП в современных условиях является возможность для государства привлечь сторонние (частные) инвестиции в стратегически значимые, но не являющиеся первоочередными (в контексте срочности их реализации) отрасли и сферы деятельности. Это освобождает региональные (государственные) финансовые ресурсы для их использования в критически важных отраслях и сферах деятельности. В условиях санкционного давления на Россию этот фактор является чрезвычайно весомым в контексте существующей иерархии важности стратегически значимых проектов развития.

Мировой опыт свидетельствует о наличии целого ряда преимуществ проектов ГЧП по сравнению с традиционными проектами, в частности, они реже превышают заявленные объёмы финансирования и сроки реализации.

В РФ, несмотря на колоссальный туристский потенциал, возможности его реализации до сих пор ограничены, в том числе по причине недостаточно сформированной туристской инфраструктуры.

Россия вплоть до начала реализации специальной военной операции по освобождению Донбасса, денацификации и демилитаризации Украины являлась «донором» на мировом туристском рынке (поставщиком туристов в зарубежные страны). Выездной туризм доминировал над внутренним и въездным туризмом, а доля РФ в структуре мирового рынка туристских услуг составляла 1%. Тенденция оттока российских туристов на отдых за границу сохранялась даже вопреки санкционному режиму, введённому против РФ. Однако, несмотря на негативную в целом ситуацию на туристском рынке РФ, в 2021 г. наблюдалась устойчивая тенденция роста спроса на внутренний турпродукт. С одной стороны, это стимулировалось фактором закрытия границ как следствия антиковидных ограничений, с другой стороны, программой кешбэка и усилиями туроператоров по наращиванию объёмов реализации внутреннего турпродукта и постановке чартеров внутри РФ [9]. Открытие новых возможностей для туризма и отдыха в России привело к росту количества возвратных туристов в регионах РФ на 8-10%. Отрицательным фактором для развития внутреннего туризма в регионах РФ стали антиковидные ограничения, в том числе связанные с QR-кодами. Но самое негативное влияние региональные ограничения оказали на сегмент экскурсионного и культурно-познавательного туризма: в большинстве регионов РФ наблюдалась стагнация и серьёзное падение в данном сегменте рынка, и только в некоторых регионах, например, в Карелии, Новгородской и Тверской областях наблюдалась положительная тенденция [9].

Динамика прироста внутреннего организованного турпотока в РФ в 2021 г. относительно 2020 г. оценивается в 30% [2]. Доля организованного туризма в общем потоке внутренних туристов в 2021 г. выросла на 3% и составила 23% [9].

В 2021 г. наблюдалось падение объёмов выездного туристского рынка в связи с закрытием для российских туристов популярных стран Европы и Юго-Восточной Азии [9]. Стратегическим прорывом в развитии внутреннего туризма в 2021 г. можно считать 2 волны программы кешбэка за туры по России. По данным Ростуризма, не менее 50% туристов, воспользовавшихся основным туристическим кешбэком, приняли решение отправиться в поездки по стране только благодаря этой акции, а регионы получили суммарно около 70 млрд рублей прямого и косвенного эффекта от программы кешбэка в период низкого туристического сезона.

Также в 2021 г. минимум вдвое возросло количество чартерных программ ТУИ в регионы России. Так, зимой 2021 г. в начале года ТУИ организовал чартерные программы на Байкал (в Бурятию), в Мурманск и в Новокузнецк (Шерегеш), летом 2021 г. – на Байкал (Бурятия), на Сахалин и в Сочи, осенью 2021 г. – в Татарстан и в Тюмень, в конце 2021 г. – в Карелию (новогодние чартеры), Тюмень, на Сахалин, в Казань, в Новокузнецк (горнолыжные туры на Шерегеш).

Однако в 2022 г. ситуация на рынке туристских услуг РФ и её регионов разительно изменилась под влиянием санкционного режима против РФ. Развитие выездного и въездного туризма столкнулось с комплексными проблемами, преодоление которых может затянуться на длительный период времени. В связи с продолжающейся пандемией и геополитическим кризисом есть основания считать, что в 2022 г. доля внутреннего туризма в продажах туроператоров продолжит стремительно расти.

Таким образом, в 2022 г. количество и качество имеющейся туристской инфраструктуры в регионах РФ является главным условием эффективной реализации политики импортозамещения в туризме (что связано с закрытием международных турдестинаций для граждан РФ). Обеспечение высокого уровня развития туристской индустрии в регионах становится возможным благодаря эффективным формам взаимодействия государства, бизнеса и населения для решения задач ресурсного обеспечения развития регионального туризма. В сфере реализации приоритетных туристских проектов необходимость государственного участия обусловлена высоким уровнем издержек и длительным сроком окупаемости при строительстве и реконструкции туристской инфраструктуры. В табл. 1 приведены основные виды проектов государственно-частного партнёрства в сфере туризма.

Таблица 1

Основные виды проектов государственно-частного партнёрства в сфере туризма

№ п/п	Вид	Характеристика	Комментарий
1	Комплексные проекты	Целевые программы развития туризма федерального и регионального уровня. Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ)	Значительные капиталовложения в коммуникации и инженерную инфраструктуру (прямое государственное финансирование инфраструктурной части проекта или договора концессий, лизинга)
2	Целевые проекты	Контракты, ориентированные на решение конкретных задач или поддержку развития туротрасли по отдельным направлениям	Сотрудничество в области создания объектов туристской и развлекательной инфраструктуры (использование различных инструментов стимулирования частного сектора: налоги, кредиты, льготы и т. д.)
3	Обеспечивающие проекты	Опосредованное влияние на развитие туристской сферы	Сотрудничество в сфере маркетинга и продвижения национального/регионального/республиканского турпродукта. Развитие транспортной инфраструктуры

В сфере туризма и гостеприимства РФ ГЧП носит преимущественно «точечный и фрагментарный характер» [7]. Значимым примером комплексных проектов ГЧП в сфере туризма выступают проекты в рамках создания особых экономических зон туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ), которые реализуются путём совместного инвестирования бюджетных и частных средств в развитие регионального туризма в пределах выделенных зон.

В условиях ограничения выездного туризма и переориентации населения на внутренний туризм вопрос дальнейшего развития ОЭЗ ТРТ в РФ крайне актуален.

В табл. 2 приведена характеристика особых экономических зон туристско-рекреационного типа РФ (ОЭЗ ТРТ) по состоянию на начало 2021 г. [10].

Таблица 2

Характеристика особых экономических зон туристско-рекреационного типа РФ

№ п/п	Наименование ОЭЗ ТРТ, месторасположение (регион)	Год основания/ площадь зем. уч-ка	Кол-во резидентов (на 2020 г)	Источники осуществлённых инвестиций, %
1	«Байкальская гавань», Республика Бурятия	2007 г. / 3622,8 га	5	35,1 % – средства регионального бюджета; 59,5 % – средства федерального бюджета; 3,9 % – внебюджетные инвестиции резидентов; 1,5 % – инвестиции управляющей компании
2	«Бирюзовая Катунь», Алтайский край	2007 г. / 3329,03 га	24	7 % – средства регионального бюджета; 63,3 % – средства федерального бюджета; 28,9 % – внебюджетные инвестиции резидентов; 0,8 % – инвестиции управляющей компании
3	«Ворота Байкала», Иркутская область	2010 г. / 3329,03 га	8	37,5 % – средства регионального бюджета; 32 % – средства федерального бюджета; 25,2 % – внебюджетные инвестиции резидентов; 5,3 % – инвестиции управляющей компании
4	«Завидово», Тверская область	2015 г. / 380 га	3	100 % – внебюджетные инвестиции резидентов
5	ВТРК «Армхи» и «Цори», Кавказ	2011 г. / 20751 га	1	95 % – средства федерального бюджета; 5 % – внебюджетные инвестиции резидентов
6	ВТРК «Архыз», Кавказ	2010 г. / 19544,3 га	35	90 % – средства федерального бюджета; 10 % – внебюджетные инвестиции резидентов
7	ВТРК «Ведучи», Чеченская Республика	2013 г. / 3329,03 га	3	86 % – средства федерального бюджета; 14 % – внебюджетные инвестиции резидентов
8	ВТРК «Мамисон», Северная Осетия	2019 г. / 6875,67 га	0	100 % – средства федерального бюджета; 25,2 % – внебюджетные инвестиции резидентов
9	ВТРК «Эльбрус», Кабардино-Балкария	2010 г. / 2682,1 га	0	100 % – средства федерального бюджета

Таким образом, по состоянию на 2021 г., в РФ насчитывается 9 особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Причём в 8 из 9 ОЭЗ ТРТ доля средств федерального бюджета является наиболее значимым источником осуществлённых инвестиций (в 3 из 10 случаев она составляет 100%). Исключение представляет только ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» (Иркутская область), где с незначительным отрывом лидируют средства регионального бюджета. Что касается частных инвестиций, то их доля не превышает 30% (максимальная доля частных инвестиций в общем объёме составляет 28,9% в ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» (Алтайский край).

В табл. 3 [10] приведены объёмы осуществлённых инвестиций в развитие ОЭЗ ТРТ, в том числе с учётом источников происхождения.

Таблица 3

Объём осуществлённых инвестиций в развитие ОЭЗ ТРТ по источникам происхождения

Наименование ОЭЗ ТРТ	Объём осуществлённых инвестиций накопленным итогом, млн руб.				
	Средства регионального бюджета	Средства федерального бюджета	Внебюджетные инвестиции резидентов	Инвестиции управляющей компании	Всего
«Байкаль-ская гавань»	1779	3012	199	76	5 066
«Бирюзовая Катунь»	460	4152	1898	54	6 564
«Ворота Байкала»	368	395	220	43	1 026
«Завидово»	0	0	530	0	530
ВТРК «Армхи» и «Цори»	0	39	2	0	41
ВТРК «Архыз»	0	18216	2021	0	20 237
ВТРК «Ведучи»	0	6552	1102	0	7 654
ВТРК «Мамисон»	0	734	220	0	734
ВТРК «Эльбрус»	0	2791	0	0	2791
ВСЕГО по источникам:	2607	35891	6192	173	44 863

Таким образом, опыт РФ показывает, что при формировании и развитии инфраструктуры ОЭЗ ТРТ львиная доля инвестиций – это средства федерального бюджета (80%), внебюджетные (частные) инвестиции занимают 13 % совокупного объёма осуществлённых инвестиций, оставшиеся 7% – средства региональных бюджетов и инвестиции управляющей компании. Совокупный объём осуществлённых инвестиций в ОЭЗ ТРТ накопленным итогом составляет 44 863 млн руб.

На рис. 1 представлена детализация объёмов осуществлённых инвестиций в развитие ОЭЗ ТРТ по источникам происхождения.

Рис. 1. Детализация объёмов осуществлённых инвестиций в развитие ОЭЗ ТРТ по источникам происхождения

Примечательно, что инвесторам ОЭЗ ТРТ предоставляются льготные условия осуществления хозяйственной деятельности: размер налога на прибыль составляет 13,5% (на срок действия соглашения), нулевая ставка налога на имущество (на срок до 10 лет с момента регистрации в качестве резидента) и нулевая ставка налога на землю (на срок до 5 лет) [10].

Вместе с тем, в РФ ГЧП в сфере туризма не получило достаточного распространения. Инвесторы предпочитают краткосрочные проекты, в то время как проекты в сфере туризма и гостеприимства в основном не являются таковыми. Так, сроки окупаемости (колеблются в среднем от 9 до 12 лет) и стоимость земли для реализации туристских проектов довольно высоки.

Поэтому для привлечения инвестиций в сферу туризма и гостеприимства необходима продуманная господдержка в форме льгот и других преференций со стороны государства. Поиск эффективных форм ГЧП, позволяющих привлечь частные инвестиции в экономику регионов с целью импортозамещения популярных зарубежных турнаправлений и реализации социально значимых проектов в сфере туризма и рекреации предусматривает: совершенствование принципов и формирование механизма ГЧП в сфере туризма; эффективную координацию взаимодействия участников ГЧП (в том числе регулирование участия населения в проектах) и совершенствование информационного обеспечения реализации управленческих решений.

На уровне отдельно взятого региона для формирования его устойчивых конкурентных преимуществ на рынке туристских услуг и максимальной реализации имеющегося туристского потенциала необходима комплексная и сбалансированная система государственно-частного партнёрства, которая в итоге позволит сформировать инновационную туристскую инфраструктуру региона, отвечающую передовым мировым критериям. Донецкая Народная Республика благодаря особому

географическому расположению, наличию культурно-исторических и природных достопримечательностей имеет все предпосылки для развития туризма (после успешного завершения специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, демилитаризации и денацификации Украины, а также при условии формирования развитой инфраструктуры, включая туристскую).

На рис. 2 приведены результаты SWOT-анализа туристского потенциала ДНР, по результатам которого можно сделать выводы о высокой актуальности имплементации государственно-частного партнёрства в процессы восстановления имеющейся и создания новой туристской инфраструктуры (включая инновационную) в Республике после урегулирования конфликта.

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ДНР	
Сильные стороны	Слабые стороны
<ol style="list-style-type: none"> Наличие потенциальных условий для развития летнего купально-пляжного отдыха (выход к побережью Азовского моря, наличие внутренних водоёмов). Наличие лесных ресурсов, рассматриваемых как плацдарм для развития рекреационного и других видов природоориентированного туризма. Наличие условий для развития целого ряда турнаправлений, не связанных с использованием природного туристско-рекреационного потенциала (промышленный, гастрономический, познавательный, событийный и другие виды туризма) 	<ol style="list-style-type: none"> Слабо развитая туристская инфраструктура. Недостаточное количество средств размещения, в первую очередь, туристского класса (2-3 «звезды») с современным уровнем комфорта. Несоответствие соотношения «цена / качество» в гостиницах и других средствах размещения. Неразвитость рынка туристско-экскурсионных продуктов, направленных на популяризацию и развитие в регионе разных видов туризма
ВНЕШНЯЯ СРЕДА ДНР	
Возможности	Угрозы
<ol style="list-style-type: none"> Расширение границ ДНР до конституционно закреплённых, что значительно расширяет туристско-рекреационный потенциал Республики (за счёт включения в его состав лесных зон Славянска, Краснолиманской и Святогорской зон). Проведение специальной военной операции РФ по освобождению Донбасса, денацификации, демилитаризации Украины создаёт предпосылки для урегулирования военного конфликта и нормализации политической и социально-экономической обстановки в ДНР, что положительно скажется на развитии туризма в регионе. Развитие внутреннего, въездного туризма (из РФ) за счёт ограничения выездных туров в страны дальнего зарубежья по различным причинам (санкции, пандемия коронавируса) 	<ol style="list-style-type: none"> Необходимость восстановления разрушенной в результате военных действий инфраструктуры, демилитаризация (разминирование) туристских территорий после окончания специальной военной операции. Проведение специальной военной операции РФ по освобождению Донбасса, денацификации, демилитаризации Украины может привести к закрытию ряда турагентств в связи с ограничением географии туров как следствия геополитического давления на РФ. Переориентация населения ДНР на отдых в РФ и в странах ближнего зарубежья в случае недостаточности темпов развития туристской инфраструктуры в ДНР

Рис. 2. SWOT-анализ туристского потенциала ДНР

Таким образом, в Республике имеются все предпосылки для того, чтобы сфера туризма стала одной из значимых составляющих социально-экономического развития региона. Для успешного развития туризма в регионе, кроме природных ресурсов и культурного наследия, важное значение имеет качество и количество туристской инфраструктуры. Для решения проблемы развития материальной базы туризма в ДНР необходимо задействовать эффективные механизмы ГЧП, что позволит привлечь инвестиции в создание и модернизацию (восстановление) туристской инфраструктуры, что качественно повысит уровень развития республиканской индустрии туризма. ГЧП может и должно стать фактором развития внутреннего и въездного туризма в ДНР.

Для формирования благоприятных условий применения государственно-частного партнёрства в контексте развития сферы туризма в ДНР следует реализовать комплекс мер (реализация данных мер может быть осуществлена только после завершения военных действий в Республике) (рис. 3):

Рис. 3. Комплекс мер по формированию благоприятных условий применения ГЧП в контексте развития сферы туризма ДНР

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, государственно-частное партнёрство может рассматриваться как ключевой механизм развития и интенсификации региональной экономики. В современных условиях взаимодействие государства и бизнеса в форме реализации совместных проектов может обеспечить решение стратегически важной задачи переориентации выездных туристских потоков в регионы России, что обеспечит решение задачи импортозамещения в туристской сфере. Следует отметить, что решить эту задачу не удавалось со времён распада СССР, а в сложившихся обстоятельствах такая возможность может рассматриваться как исключительная. Что касается ДНР, то ГЧП позволит сформировать условия для восстановления и модернизации разрушенной

временем и военными действиями инфраструктуры туризма, а также создаст предпосылки для создания инновационной туристской инфраструктуры и обеспечения туристско-рекреационных потребностей населения.

Список использованных источников

1. Гребенникова, В.А. Российский опыт государственно-частного партнёрства: методология оценки проектов ГЧП, современное состояние и перспективы рынка ГЧП РФ / В.А. Гребенникова, И.Л. Грядя // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. – 2019. – № 6. – С. 19-25.

2. Фролов, А.В. Инновационные ГЧП в мировой экономике: тенденции и регионально-страновые характеристики / А.В. Фролов, М.В. Лысунец // Инновации и инвестиции. – 2018. – № 6. – С. 98-101.

3. Ешимова, Д.А. Модели механизма ГЧП в агропромышленном комплексе / Д.А. Ешимова, Б.С. Адильбекова, Б.Е. Абилкасым // Central Asian Economic Review. – 2017. – № 4 (117). – С. 18-36.

4. Антипина, Н.И. Проблемы реализации ГЧП-проектов в России / Н.И. Антипина // Управление социально-экономическими системами. – 2020. – № 1. – С. 4-12.

5. Голондарев, К.С. Необходимость применения комплексной модели ГЧП при реализации кластерных инициатив в туризме / К.С. Голондарев // Conference Proceedings. Editor-in-Chief Emin Atasoy. – 2018. – С. 225-230.

6. Кенжебеков, Н.Д. Развитие государственно-частного партнёрства в индустрии туризма и гостеприимства / Н.Д. Кенжебеков, А. Гаджизаде // Туризм и гостеприимство в мейнстриме цифровой экономики: Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции. Отв. редактор О.К. Слинкова. – 2020. – С. 32-36.

7. Волков, С.К. Проблемы использования государственно-частного партнёрства в развитии индустрии туризма в РФ / С.К. Волков, И.А. Морозова // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. – 2016. – № 29. – С. 92-98.

8. Яковенко, О.В. Государственно-частное партнёрство как одно из направлений развития туризма на федеральном и региональном уровнях / О.В. Яковенко, Г.С. Ферару // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. – 2016. – № 1 (45) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://eee-region.ru/article/4504/>

9. В АТОР подвели туристические итоги 2021 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/58171.html>.

Бизнес-навигатор по особым экономическим зонам России – 2021. Выпуск 5 / М.М. Бухарова, А.Н. Андреев, Р.Ф. Бододько, Д.А. Гуляева, В.И. Зверков, Е.И. Кравченко, М.А. Лабудин, М.К. Мальбахов, А.Р. Новикова, М.С. Серёгин, В.А. Суров, А.В. Шпиленко; редакционная коллегия: А.В. Шпиленко (ответственный редактор), В.И. Зверков, А.Н. Козловский; Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России. – Москва: АКИТ РФ, 2021. – 265 с.